

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-8-2

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceeding's The 18th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Markus Spiske on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-8-2

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Karim Kotb - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Aykut Emre Bozdoğan - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University - Türkiye
- Prof. Dr. Emine Güneri - Erciyes University - Türkiye
- Prof. Dr. Faten Ahmed - Fayoum University - Mısır
- Prof. Dr. Furat Amin Majeed - University of Diyala - Irak
- Prof. Dr. Hala Mustafa - October 6 University - Mısır
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. İsmail Aydoğan - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Manzar Alam, Baba Ghulam Shah Badshah University, Rajouri, Jammu - Hindistan
- Prof. Dr. Muhammad Ahmed Sawalha - Yarmouk University - Ürdün
- Prof. Dr. Omaima Ghanem Zidan - Mısır Cultural Advisor in China - Çin Halk Cumhuriyeti
- Prof. Dr. Walaa Abdel Aziz Al Kadsh - Al Azhar University - Mısır
- Prof. Dr. Yahya Ali Ahmed Faqihi - Najran University - Suudi Arabistan
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Cezmi Önal - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasin Gökbulut - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ahmed Nazif - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas
- Dr. Ahmed Razik - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca - Fas

Dr. Al-Batoul Baiali - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Fas

Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University – Suudi Arabistan

Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef – Cezayir

Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco

Dr. Amin M. Abu Bakr - October 6 University - Mısır

Dr. Anas Hazem Muhammad - University of Mosul – Irak

Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman

Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu sempozyum, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 8 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Irak, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman) katılan bilim insanlarına ait sözlü bildiri sempozyum programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 27'si Türk bilim insanları tarafından ve 37'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 64 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının sempozyumda sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Sempozyumun bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Doç. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

نحن سعداء بتقديم هذا الكتاب الذى يجمع بين دفتيه الأبحاث العلمية الكاملة التى تم تقديمها خلال فعاليات المؤتمر الدولى الثامن عشر للمجتمع التربوى، والذى انعقد فى أنقرة فى الفترة ما بين 8 و11 أكتوبر. كان المؤتمر منصة متميزة جمعت بين نخبة من الأكاديميين والباحثين فى مجال التربية من أكثر من عشر دول، حيث أسهمت هذه اللقاءات العلمية فى تبادل المعرفة والخبرات حول أحدث المستجدات فى مجال التعليم وتطوير المناهج.

تميز المؤتمر بالتنوع الأكاديمى الذى عكس غنى الطروحات التى تناولت قضايا تربوية متعددة، بدءاً من التعليم المدرسى والجامعى إلى مناهج التعليم المتخصصة والتربية الخاصة. كما ناقش المؤتمر التحديات الراهنة التى تواجه النظم التعليمية فى العالم، فى ظل التحولات الرقمية والعولمة، فضلاً عن تقديم نماذج ابتكارية لتعزيز التعليم القائم على التكنولوجيا وتطوير المهارات القيادية لدى الطلاب والمعلمين.

هذا الكتاب هو نتاج جهد جماعى من الباحثين الذين أسهموا فى تعزيز الفهم العميق للقضايا التربوية، وقدموا رؤى نقدية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية على المستويين المحلى والدولى. يضم هذا العمل دراسات متنوعة شملت مجالات البحث الكمى والنوعى، مع تسليط الضوء على أهمية التعليم الشامل ودوره فى بناء مجتمعات مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة التربوية، وأن يسهم فى إثراء الحوار الأكاديمى حول سبل تطوير التعليم، وأن يستفيد منه الباحثون وصناع القرار فى تحسين جودة التعليم بما يحقق التقدم المطلوب فى هذا المجال الحيوى.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... الفضول الادراكي الالكتروني وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة الموصل
الباحثة ساره محمد عواد الهكوري
- 18..... اداره المباريات وفقا للخبرة التدريبيه والمستوى العلمي لمتسبي قسم النشاطات الطلابية في جامعه الموصل
أ.م.د. بثينة حسين علي اوحييد
- 28..... مستوى استيعاب طلبة الصف الرابع الاعدادي الاستماعي والقرائي في ضوء متغيري الجنس و التخصص
ا.م.د. سيف إسماعيل إبراهيم
- 47..... الطاقة النفسية لدى طالبات قسم رياض الاطفال
ا.م.د. سمر غني حسين
أ.م.د. سمر عدنان عبد الأمير
- 64..... الادمان على الانترنت وعلاقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الجامعة
د. مختار بوفرة. د. يوسف لعجيلات
د. قصير بن سالم
- 76..... مستوى المهارات الرقمية لدى الأساتذة العصر الرقمي في ضوء بعض المتغيرات - دراسة ميدانية لدى عينة من أساتذة التعليم الثانوي بمدينة معسكر-
د. شعني نورالدين
د. بوزار يوسف
د. بن يوسف حنان
- 88..... تفعيل استراتيجيات التعليم النشط في صفوف العربية: المستوى الثانوي أمودجا
د. سمية الناصري

98..... دور التكوين الإلكتروني في التكوين الأساس للأساتذة المتدربين بالمغرب
د.ة. السعيدة دحان

Le rôle du numérique et de l'Intelligence Artificielle Dans la recherche universitaire..... 111
Ghizlane Machraoui

124..... علاقة قدرة نظرية العقل بالمستوى المعجمي للغة لدى الطفل: المصاب باضطراب طيف التوحد (دراسة ميدانية)
نعاق هجيرة، الرتبة

136..... كفايات التقويم الذاتي الميتامعرفي وتجويد الأداء التدريسي لدى المعلمين: شبكة التقويم الذاتي نموذجاً
الأستاذة: داخلي ليلي

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Etkinlik
Önerileri..... 149
Doktora Öğrencisi Zeynep Dalcı
Doç. Dr. Sami Baskın

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretiminde Arttırılmış Gerçekliğin Kullanımına Yönelik
Bir Değerlendirme..... 156
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
Doç. Dr. Sami Baskın

Eğitimde Entelektüel Mülkiyet Hakları ile İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi..... 168
Doç. Dr. Beytullah Karagöz

21 Yüzyıl Benlik Becerileri ve Din Eğitimi..... 188
Dr. Hacer Çetin

"Innovation With Digital Technology" Module and Artificial Intelligence Applications in The Training of French Language Teachers in France..... 204

PhD. Res. Ass. Özge Özbek

Dil ve Konuşma Güçlükleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi..... 209

Arş. Gör. Mehmet İnce

Erken Çocukluk Döneminde Değer Kazanımı Açısından P4C Eğitimi 224

Doç. Dr. Handan Yalvaç

Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Projeleriyle İlgili Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerinin Sonuçları Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması..... 236

Doç. Dr. Sami Baskın

Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri..... 261

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki

Matematik ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Dijital Şiddet Tanımları ve Dijital Şiddete İlişkin Deneyimleri

Doç. Dr. Esra Karakuş Umar
Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşah Özdemir Baki
Atatürk Üniversitesi

Özet

Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde, çevrimiçi ortamlarda ortaya çıkan dijital şiddet hem psikolojik hem de sosyal açıdan bireylere zarar veren davranışlar olarak tanımlanabilir. Dijital şiddet, kişisel bilgilerin izinsiz paylaşılması, tehdit, zorbalık ve siber suçlara kadar geniş bir çerçevede örneklendirilebilir. Genellikle sosyal medya platformlarında görülen bu şiddet sınıf ortamlarına kadar yayılabilmektedir. Bu ortamlarda öğretmen ve öğrencilerin yaşadıkları sorunları artırabilmekte ve öğrenme sürecini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin sınıflarda meydana gelen dijital şiddete ilişkin deneyimlerini belirlemektir. Öğretmenlerin, dijital şiddeti nasıl tanımladıkları, deneyimledikleri dijital şiddet türlerinin neler olduğu, bu şiddet türleri ile nasıl karşılaştıkları ve oluşan şiddet ortamına müdahaleleri incelenmiştir.

Araştırma, nitel bir çalışma deseninde yapılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alan devlet okullarında görev yapan dokuz matematik ve fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniği ile çözümlenmektedir. Verilerin analiz süreci devam etmekte olup yüzeysel analizler, öğretmenlerin dijital şiddeti tanımlayabildiklerini ve öğretmenlerin dijital şiddet olayları ile sınıf ortamlarında karşı karşıya geldiklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin, dijital şiddet olaylarına müdahale şekilleri değişkenlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital şiddet, matematik ve fen öğretmeni, sınıf ortamı

Definitions of Digital Violence and Experiences of Mathematics and Science Teachers Regarding Digital Violence

Abstract

In the contemporary era, where new communication technologies have become widespread, digital violence emerging in online environments can be defined as behaviors that harm individuals both psychologically and socially. Digital violence encompasses a wide range of actions, including the unauthorized sharing of personal information, threats, bullying, and cybercrimes. Predominantly observed on social media platforms, this form of violence can extend into classroom settings, exacerbating issues faced by both teachers and students, thereby negatively affecting the learning process.

The primary aim of this study is to examine the experiences of mathematics and science teachers concerning digital violence in classrooms. Specifically, the study explores how teachers define digital violence, the types of digital violence they have encountered, the ways in which they confront such incidents, and their methods of intervention in violent situations.

This research adopts a qualitative design, with participants consisting of nine mathematics and science teachers employed in public schools located in the eastern region of Turkey. A structured interview form was utilized as the data collection instrument. The collected data are analyzed through content analysis. Preliminary findings indicate that teachers are able to define digital violence and frequently encounter it within classroom environments. The approaches teachers employ to intervene in incidents of digital violence exhibit considerable variability.

Keywords: Digital violence, mathematics and science teachers, classroom environment

Giriş

Şiddet; fiziksel, duygusal, psikolojik, sembolik, cinsel ya da ekonomik araçlarla bireylerin hedef seçilerek zarara uğratılmasını ifade etmektedir. Şiddet, taciz veya saldırganlık gibi bireyden bireye (Walby, 1990) yönelik olabilirken yapısal bir şekilde (Galtung, 1969) yani bireyin içinde yaşadığı toplumsal yapının ortaya çıkardığı bir sonuç olarak da ifade edilmiştir (Bourdieu, 2001). Şiddet, bireyin çevresinde yer alan erkeğe, kadına, çocuğa, etnik azınlıklara vb... yönelik olabilirken (Smith, 2012) bunlar dışındaki canlı/cansız nesnelere (Harris, 2003) yönelik de ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla şiddet, içerik ve hedef olarak değişebilmektedir ancak bu davranışların ortak noktası, karşı tarafa yönelik güç kullanımıdır (Heise & Manji, 2016).

Şiddetin ortaya çıktığı ortamlarda güç ilişkilerinin irdelendiği görülmektedir. Şiddet, taraflar arasındaki güç eşitsizliklerinden ortaya çıkmaktadır (Arendt, 1970). Gücün ne olduğu ise toplumsal yapının özelliklerine göre değişebilmektedir. Buna göre şiddetin erken dönem tanımlarında güç, fiziksel açıdan beden gücü şeklinde düşünülürken (Weber, 1978) mağdurun da somut bir şekilde zarar gördüğü ifade edilmektedir. Marx (2005), bu durumu insan ne zaman doğaya egemen olduysa ondan sonra birbiri ile çatışmaya ve birbirine egemen olmaya çalıştı şeklinde yorumlamıştır. Güç ilişkilerinin ve güç kavramının anlamının değişime göre erken dönem şiddet çalışmalarında makro bir bakış açısından hareket edildiği ancak çağdaş

yaklaşımlarda ise dezavantajlı gruplara yönelik mikro boyutta arařtırmaların yapıldığı görölmektedir (WHO, 2021; UN Women, 2020).

řiddet arařtırmalarının mikro boyutta genişletilmesiyle birlikte toplumsal yapıda gücün ne olduđuna ilişkin anlamlardaki deđişim ve çođullařma, güç eřitsizliklerinin de farklı araçlarla ortaya çıkmasına neden olmuřtur. Günümüzde bireylerin bir araya geldiđi sanal (çevrimiçi) ortamlarda bireyin duygusal, ekonomik ya da cinsel açıdan zarar gördüđü dijital řiddet ortaya çıkmaya bařlamıřtır. Dijital řiddetin nedeni, geleneksel řiddet açıklamalarında olduđu gibi kültürel temellidir. Teknolojinin geliřmesi, bireyler arasında geliřen etkileřimin türünü ve řeklini de deđiřtirmiřtir (Harris & Vittis, 2020). Dolayısıyla sanal ortamda bireylerin bu tarz eřitsizlikleri yeniden üretmesine neden olabilmektedir.

Dijital řiddet, geleneksel řiddet türlerinden farklı özellikler göstermektedir. En temelde sosyal ortamda gerçekteşmeyen bu řiddet türü, psikolojik řiddet temellidir ve mađdurun psikolojik açıdan zarar görmesine neden olabilmektedir. Dijital řiddet, dijital medya araçlarında “nefret söyleminin” doğrudan bir řekilde dolařıma girmesi ile normalleşme ve bireyde řiddette bulunmuyormuş yanılsamasını oluřturmaktadır. Bir anlamda dijital řiddet ortamı ile yaratılan psikolojik tahribatın normalleştirilmesi söz konusudur (Vardal, 2015).

Nefret söyleminin normalleşmesi ile birlikte dijital řiddet mađduru olan “ergen” popölyasyonunun en çok zarar gören kesim olduđu söylenebilir. Dijital řiddete iliřkin yapılan çalıřmalarda kadınların (Gar & Cantu-Ortis, 2021) ve ergenlerin sıklıkla mađdur olarak ortaya çıktığı görölmektedir ancak özellikle ergen bireylerde ortaya çıkan zorbalık davranıřı, dijital řiddet olarak düşünöldüğünde siber zorbalık řeklinde kendini göstermektedir. Zorbalık tanımı, bir ya da birden fazla çocuđun mađdur çocuklara sürekli olan zarar verici davranıřları (Olweus, 1993) řeklinde tanımlanırken siber zorbalıkta bu durumun daha da yaygınlařtıđı bilinmekte ve bu zorbalığın bir linç kaynađı (Öztekin, 2015) haline geldiđi görölmektedir. Böylelikle siber mađdur (Betts, 2015) ergen bireyler için sınıf ortamında ortaya çıkan akran zorbalığının mađduru (Gürhan, 2017) iken bu mađduriyet sanal ortamda kendini yeniden üretebilmektedir.

Sanal zorbalık, sanal ortamda telefon, tablet ve bilgisayar aracılıđı ile bireyin maruz kaldığı řiddet türüdür. Sınıf ortamlarında bu araçlara akıllı tahtalar da dahil olabilmektedir. Doğrudan ya da dolaylı bir řekilde řiddet içeren ifadelere ve davranıřlara maruz kalan ergenler (Karođlu ve Çılđın, 2020), sanal ortamda alay, hakaret veya tehdit gibi doğrudan řiddet davranıřının mađduru (MacDonald & Roberts-Pittman, 2010) olabilmektedirler. Ayrıca paylařılma izni olmayan mesajlařmaların, resimlerin ve içeriklerin konusu olarak dolaylı yönden de zarar görebilmektedirler (Vandebosch & Van Cheemput, 2009).

Dijital řiddetin ortaya çıkmasının bir türü sanal zorbalık iken siber taciz de bireyler arasında ortaya çıkan siber zorbalığın diđer bir türüdür. Sosyal hayatta var olan taciz, sanal ortamda mesajlařma, resim ya da farklı içerikler üzerinden bireylerin rahatsız edilmesine yol açmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki siber zorbalık mađduru olan bireyler ile siber zorba bireylerin oranları arasında iliřki söz konusudur. Dolayısıyla siber zorbalığa maruz kalan ergenler, bir sonraki ařamada siber zorba olarak davranıřlarda bulunabilmektedirler (Ybarra, et al., 2006).

Dijital řiddet söz konusu olduđunda ergenler arasında erkek öđrencilerin daha fazla siber zorba olduđu görölebilmektedir. Asya, Avrupa, Avustralya ve Amerika’da yapılan çalıřmalarda mađdur oranı, zorbalıkla aynı oranda ilerlese de zorba olan ergenin sadece kız öđrencileri hedeflemeyip erkek öđrencileri de mađdur ettiđi görölmektedir. Erkek öđrencinin

daha fazla dijital şiddet davranışında bulunması, kız öğrencilere göre daha fazla internet kullanımı ya da intikam alma arzusu ile açıklanabilmektedir (Barlet & Coyne, 2014). Siber taciz söz konusu olduğunda yaş ilerledikçe ergen bireylerin daha fazla siber tacizde bulunduğu görülmektedir. Ancak aynı zamanda bu dönemde internette daha rahat vakit geçirme veya akıllı telefon sahibi olma gibi özelliklerle de açıklanabilmektedir (Karoğlu ve Çılgın, 2020).

Ergen bireylerin siber zorbalık ve taciz gibi davranışlarda bulunması, internette vakit geçirmeleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu durum ise ergen bireyin ekonomik statüsüne ilişkin denilebilir. Buna göre ekonomik durum ile ergenlerde dijital şiddet arasında ilişki bulunmuştur. Ekonomik iyi oluş, ergen bireyi siber zorbalığa yönlendirirken ekonomik anlamda düşük statüdeki öğrenciyi ise siber mağdur konumuna getirmektedir (Taştekin ve Bayhan, 2018). Tüm bunların yanında dijital şiddet, sosyoekonomik düzeyin yüksek olduğu toplumsal yapılar da daha sık rastlanan bir olgu olarak değerlendirilmektedir (Özbay, 2013)

Dijital şiddetle mücadelede ergen bireyin, şiddet eyleminde bulunduğuna ilişkin farkındalık kazanması, ebeveynleriyle olumlu etkileşim sağlaması anlamında önemlidir. Yapılan çalışmalarda anne babanın eğitim düzeyinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buna göre eğitim düzeyi yüksek olan bir ailede yetişen bir ergen bireyin dijital şiddete yönelik davranışlarda bulunabilme ihtimali artmaktadır (Taştekin ve Bayhan, 2018). 2022 yılında yapılmış çalışmaya göre 13-17 yaş arasındaki ergen bireylerin yarısının dijital şiddete maruz kaldığı görülmektedir (Vogels et al., 2022). Bu orana göre sınıf ortamların dijital şiddete ilişkin öğretmen ve öğrencilerde farkındalık geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bakış açısı altında araştırmanın problem cümlesi ve alt soruları şöyledir;

Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin dijital şiddet deneyimleri nasıldır?

- Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri dijital şiddeti nasıl tanımlamaktadır?
- Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri sınıflarında ne tür dijital şiddet örnekleriyle karşılaşmaktadırlar?
- Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri sınıflarında karşılaştıkları dijital şiddet örneklerine nasıl müdahale etmektedirler?
- Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenleri sınıflarında dijital şiddeti önlemek için ne tür desteğe ihtiyaç duymaktadırlar?

Yöntem

Araştırma Deseni

Ortaokul matematik ve fen bilimleri öğretmenlerinin sınıflarında dijital şiddet deneyimlerini incelemek için yapılan bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı temel alınmıştır. Nitel araştırmalar kişilerin gündelik hayattaki olgulara ilişkin deneyimlerini anlamayı ve yorumlamayı hedeflemektedir (Denzin). Mevcut çalışmada öğretmenlerin sınıf ortamlarında dijital şiddeti nasıl algıladıklarını ve yorumladıklarını analiz etmek için nitel araştırma yaklaşımının uygun olacağı düşünülmektedir.

Çalışma Grubu

Çalışmanın katılımcılarını Türkiye'nin doğu bölgesinde yer alan devlet okullarında görev yapan dokuz matematik ve fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılarak

belirlenmiştir. Öğretmenlerin tanımlayıcı bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Etik ilkeler çerçevesinde öğretmenlerin gerçek isimleri yerine Ö1, Ö2... şeklinde kod isimler kullanılmıştır.

Tablo 1. Katılımcı Öğretmenlerin Tanımlayıcı Bilgileri

Öğretmenler	Cinsiyet	Branşı	Deneyim Süresi (Yıl)
Ö1(Mürsel)	Erkek	Fen Bilimleri	24
Ö2 (Bediş)	Kadın	Fen Bilimleri	24
Ö3 (Özgül)	Kadın	Fen Bilimleri	22
Ö4 (Fuat)	Erkek	Matematik	16
Ö5 (Levent)	Erkek	Matematik	17
Ö6 (Zehra)	Kadın	Matematik	10
Ö7 (Gülsüm)	Kadın	Matematik	9
Ö8 (Elif)	Kadın	Matematik	6
Ö9 (Hatice)	Kadın	Matematik	4

Verilerin Toplanması

Mevcut çalışmada katılımcı öğretmenlerin sınıflarında dijital şiddet deneyimlerini ortaya koymak için araştırmacılar tarafından oluşturulan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form problem cümlesinin alt sorularını yansıtacak şekilde oluşturulmuştur. Formda yer alan ilk soru öğretmenlerin dijital şiddet tanımını nasıl yaptıklarını belirlemeye yönelik hazırlanmıştır. İkinci soru öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları dijital şiddet örneklerini ortaya koymak amacıyla oluşturulmuştur. Diğer soru öğretmenlerin karşılaştıkları dijital şiddet durumlarına ne tür müdahalelerde bulduklarını ve ne tür yöntemler kullandıklarını belirlemeye yöneliktir. Son soru ise öğretmenlerin sınıflarında dijital şiddet durumlarını önlemek için bir desteğe ihtiyaç duyup duymadıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan form, çevrimiçi ortamda öğretmenlere gönderilmiş ve bir hafta içerisinde öğretmenlerden dönütler alınmıştır.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada, yapılandırılmış form üzerinden elde edilen öğretmen görüşleri içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Yapılandırılmış formdaki soruları yansıtacak şekilde *dijital şiddet tanımı, dijital şiddet örnekleri, öğretmen müdahale stratejileri ve dijital şiddeti önleme ve destek yöntemleri* olmak üzere dört kategori oluşturulmuş ve ardından bu kategoriler altında kodlamalar yapılmıştır.

Bulgular

Bulgular; öğretmenlerin dijital şiddet tanımları, sınıf içi ortama yansıyan dijital şiddet örnekleri, öğretmenlerin dijital şiddete müdahale stratejileri ve dijital şiddeti önleme yöntemleri olmak üzere dört kategori altında sunulmuştur.

Öğretmenlerin dijital şiddet tanımları

Dijital şiddetin tanımı üzerine öğretmenlerin görüşleri değerlendirildiğinde, ortak ve farklı yönlerden bahsettikleri ortaya çıkmaktadır. Dijital şiddetin tanımlanmasında öğretmenlerin çoğunluğu, teknolojik araçların (bilgisayar, telefon, tablet gibi) kötüye kullanılarak bireylerin

rahatsız edilmesi, tehdit edilmesi ve aşağılanması gibi davranışlar üzerinde dururken bazı öğretmenler ise bu tanıma farklı boyutlar eklemiştir. Örneğin Fuat, dijital şiddeti "*Günlük kullandığımız bilgisayar, tablet, telefon gibi iletişim araçlarıyla karşı tarafa uygulanan kötü amaçlı saldırılar, yıldırma ve psikolojik sağlığı tehdit eden davranışlardır*" diye tanımlayarak, teknolojik araçların bireyler üzerinde nasıl bir baskı aracı olarak kullanılabilmesine dikkat çekmiştir. Benzer şekilde, Hatice de "*telefon, televizyon, tablet gibi dijital iletişim araçlarıyla insanların birbirine zorbalık yapması, tehdit, hakaret ve şiddet içerikli söylemler*" şeklinde tanım yaparak, bu araçların şiddet aracı olarak nasıl kullanılabilceğini ifade etmiştir.

Levent ise sosyal medya araçlarının bireyler üzerinde oluşturduğu kontrol ve baskı unsurlarına değinerek, dijital şiddetin manipülasyon gücünü ve bireyler arası ilişkilerdeki tehditkâr yönünü ön plana çıkarmıştır. Levent'in dijital şiddet ile ilgili tanımı şu şekildedir:

"Dijital şiddet, sosyal medya araçlarının bir kişiyi veya bir grubu kontrol etmek, baskılamak, korkutmak, yıldırma, aşağılamak, tehdit etmek ve hedef göstermek amaçlı kullanılmasıdır".

Elif, bu tanımı destekleyici nitelikte bir tanımlama yapmıştır. Ona göre dijital şiddet, "*Sosyal medya üzerinden tehdit etme, küçük düşürme, fiziksel özelliklerle dalga geçme ve sözlü taciz*" gibi eylemleri içermektedir. Benzer şekilde Zehra ve Özgül, dijital şiddeti daha teknik araçların (telefon, kamera vb.) kullanılmasıyla yapılan kayıt, tehdit ve rahatsız etme eylemleri olarak tanımlayarak dijital şiddetin somut ve teknolojik boyutuna vurgu yapmışlardır.

Gülsüm, dijital şiddeti sadece tehdit ve zorbalıkla sınırlı tutmayıp, kişinin özel hayatına izinsiz müdahale veya sahte kimlik oluşturma gibi durumları da kapsayan geniş bir perspektifte ele almıştır. Bu yönde Gülsüm, dijital şiddetin fiziksel olmayan, dolaylı bir saldırı olduğundan bahsederek görüşlerini şöyle belirtmiştir: "*Şiddetin fiziksel olmadan, dolaylı yoldan dijital ortamda gerçekleşmesine dijital şiddet denir. Kişinin özel hayatına bir başkasının istenmedik yönde dahil olmaya çalışması ve başkalarına kendisini olmadığı gibi göstermesi*". Gülsüm bu tanımı ile dijital şiddetin gizlilik ve mahremiyet ihlali boyutuna dikkat çekmiştir.

Mürsel ile Bedriye ise dijital şiddeti, maddi-manevi zarar veren içeriklerin kullanımıyla ilişkilendirmişlerdir. Bununla ilgili olarak Mürsel, "*Dijital iletişim araçlarının kullanımı ile kişilere maddi manevi zarar veren, onları baskılayan rahatsız eden içeriklerin kullanımı ile yapılan saldırılardır*" ifadesiyle dijital şiddetin sadece psikolojik değil, aynı zamanda ekonomik zararlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çekmiştir.

Öğretmenlerin dijital şiddet tanımlarının ortak noktası, dijital şiddetin sosyal medya, telefon gibi araçlar kullanılarak tehdit, yıldırma ve zorbalık gibi eylemleri içermesidir. Öğretmenlere göre dijital araçlar, sadece bireysel etkileşimlerde değil grup zorbalığı olarak da kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bazı öğretmenler bu tanıma daha geniş bir bakış açısı kazandırmıştır. Gülsüm, Mürsel, Bediş ve Zehra gibi öğretmenler, dijital şiddeti sadece tehdit ve hakaret olarak değil mahremiyet ihlali ve dolandırıcılık gibi daha karmaşık eylemleri de kapsayan bir sosyal sorun olarak görmektedir.

Sınıf içi ortama yansıyan dijital şiddet örnekleri

Öğretmenlerin sınıflarında karşılaştıkları dijital şiddet olayları, öğrencilerin sosyal medya ve teknolojiyi nasıl bir zorbalık aracı olarak kullandıklarını göstermiştir. Bununla ilgili olarak Levent, sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal medyada kurdukları gruplar üzerinden arkadaşlarının sırlarını ifşa ettiklerini belirterek şunları ifade etmiştir:

"Sekizinci sınıf öğrencilerim, sosyal medyada sınıf adına bir grup oluşturarak sevmedikleri arkadaşlarının sırlarını ifşa ederek zor durumda kalmalarını sağlıyorlardı".

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (Zehra, Mürsel, Bediş, Fuat) WhatsApp grubu üzerinden yaşanan dışlama olaylarını paylaşarak, öğrenciler arasında dijital şiddetin nasıl bir ayrıştırma aracına dönüştüğünden bahsetmişlerdir. Örneğin Zehra karşılaştığı bir durumu şöyle anlatmıştır: "WhatsApp grubundan kız öğrenci ile ilgili 'erkek arkadaşı var, sınavlarda kopya çekiyor' gibi birçok şey yazmışlar. Ertesi gün okula gittiğimde gruptan çıkarılan öğrencim sınıfta yerini değiştirmek istediğini söyledi". Bu örnek, dijital şiddetin öğrenciler üzerinde psikolojik etkiler bırakabilecek linç, zorbalık ve baskı aracı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Benzer bir örnekle Hatice, WhatsApp gruplarında dışlanan öğrencilerin nasıl etkilendiğine değinmiştir.

Diğer öğretmenlerden farklı olarak bir köy okulunda görev yapan Gülsüm, öğrencilerinin teknolojik imkanlarının kısıtlı olduğuna ve bu nedenle dijital şiddetle sıkça karşılaşmadığına vurgu yapmıştır. Ancak dijital eğitim oyunlarında yaşanan bir durumu örnek olarak sunmuştur:

"Sınıflarda akıllı tahtalar var ve kazanımla ilişkili dijital tabanlı eğitsel oyunlar oynattığımda bazı oyunları daha önceden oynayıp sıralamaya giren kişilerin isim yerine yazdıkları ifadeler (argo ifadeler, hakaretler vb.) bir çeşit şiddet sayılabilir".

Sosyal medya üzerinden "fake hesaplar" açarak başkalarını kandırma davranışı ile dijital şiddette bulunan öğrencilerini anlatan Elif, kimlikleri üzerinden kişileri aldatma yoluyla yapılan şiddet biçimine dikkat çekmiştir. Özgül ise sınıf içi ortamda dijital şiddete ilişkin verdiği örnekle öğrencilerin teknolojik araçları kullanarak dersi sabote ettiklerini belirtmiştir.

Dolayısıyla öğretmenlerin sınıf içi örneklerinde öğrenciler arasında teknolojik araçların yanlış kullanımından doğan çeşitli zorbalık biçimlerini yansıttıkları söylenebilir. Bu örnekler, dijital şiddetin farklı şekillerde tezahür edebileceğini hem sosyal medya platformları hem de eğitim araçları üzerinden nasıl zarar verici hale gelebileceğini vurgulamaktadır.

Öğretmenlerin dijital şiddete müdahale stratejileri

Öğretmenler, sınıf içi ortamda dijital şiddetle karşılaştıklarında çeşitli müdahale yöntemleri kullanmaktadır. Bu yönde Levent, öğrencilerine empati kazandırmak için dijital şiddetin etkilerini anlamalarını sağlamaya çalışmıştır. Bu yöntem ile öğrencilere dijital zorbalığın karşı tarafa verdiği zararları hissettirmeyi amaçlamıştır. Fuat ise dijital şiddet örnekleri karşısında rehberlik servisi ile iş birliği yaparak duruma müdahale ettiğinden bahsetmiştir. Levent ve Fuat, geliştirdikleri bu stratejilerle olayın profesyonel bir destek aracılığıyla çözülmesini hedeflemişlerdir. Benzer şekilde Zehra, dijital şiddete maruz kalan öğrencilere nasıl müdahale ettiğini anlatırken, rehber öğretmen ile iş birliği yaparak birebir görüşmeler düzenleme yaklaşımını öne çıkarmıştır. Elif ise okul yönetimi ve veli ile birlikte çalışarak dijital şiddetle mücadele yolunu seçtiğini ifade etmiştir.

Gülsüm, dijital şiddetle nadiren karşılaştığını dile getirerek bu durumlarda sınıf ortamında doğru ve yanlışı ortaya çıkarmak için tartışmalar yürüttüğünü belirtmiştir. Benzer şekilde Mürsel, Bediş ve Özgül, sınıf ortamında öğrencilerle görüşmeler yaparak şiddeti uygulayan

ve şiddete maruz kalan her iki tarafın da durumu anlamasına yönelik bilinçlendirmeyi içeren bir müdahale stratejisi geliştirmişlerdir.

Özetle öğretmenlerin müdahale stratejileri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bu durum, sınıf içi ortamda gerçekleşen dijital şiddet olaylarına göre çeşitli ve etkili çözümler geliştirmenin önemli olduğuna işaret etmektedir.

Dijital şiddeti önleme yöntemleri

Dijital şiddeti önleme konusunda öğretmenlerin çoğu, eğitim ve farkındalık yaratmanın önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Fuat, Mürsel, Bediş ve Hatice hem öğretmenler hem de veliler için teknoloji alt yapılı bilgilendirme seminerlerinin yapılması gerektiğini vurgulamışlardır. Fuat görüşlerini şöyle ifade etmiştir: *“Bu ortamda bilgi yetersizliğini gidermek için biz öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin gerekli birimler aracılığıyla belli süreler aralığıyla video seminerler aracılığıyla bilgilendirilmesi gerekiyor”*. Benzer şekilde Elif, dijital şiddetin temelinde saygı eksikliği ve bilinçsiz kullanım olduğunu düşündüğünden, eğitim yoluyla bu sorunların önüne geçilebileceğini savunmuştur. Bu bağlamda, sosyal medya ve dijital araçların doğru kullanımını öğretmenin dijital şiddeti önlemede kritik bir rol oynadığını vurgulamıştır. Zehra ise medya okuryazarlığı derslerinin önemini vurgulayarak dijital şiddetin önlenmesinde bu derslerin rolünü dijital şiddet farkındalığını artırmayı hedefleyen etkili bir önlem olarak belirtmiştir.

Gülsüm, okulda dijital şiddeti önlemeye yönelik uzmanlar tarafından belirli aralıklarla bilgilendirme toplantılarının yapıldığını belirtmiştir. Bu toplantıların, dijital şiddeti önlediğini bu sebeple ek bir desteğe ihtiyaç duymadığını ifade etmiştir. Özgül ise ortaokul öğrencilerinin dijital şiddete sebep olabilecek olaylarda bulunmadığını bu nedenle bilgilendirme için herhangi bir desteği gerekli görmediğini belirtmiştir.

Dolayısıyla Levent, Fuat ve Zehra dışındaki öğretmenlerin dijital şiddeti önleme yöntemlerine baktığımızda genel olarak eğitim ve farkındalık yaratma üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir. Mürsel, Bediş ve Elif ise sürekli eğitim ve bilgilendirme programlarının önemini vurgularken, Gülsüm dışarıdan uzman desteğine dayalı bilgilendirme toplantılarının yeterli olduğunu düşünmektedir. Özgül ise öğrencilerinin dijital şiddetle ilgili ciddi bir sorun yaşamaması nedeniyle ek bir önleme stratejisine ihtiyaç duymamaktadır.

Tartışma ve Sonuç

Dijital şiddet, günümüzde özellikle öğrenciler arasında yaygınlaşan ve zarar verici sonuçlara yol açan bir şiddet türü olarak ele alınabilir. Bireylerin çevrimiçi ortamlarda sosyal medya, mesajlaşma platformları ve diğer dijital araçlar aracılığıyla maruz kaldıkları tehdit, hakaret, dışlanma ve manipülasyon gibi davranışlar, dijital şiddet olarak tanımlanmaktadır (Gar & Cantu-Ortis, 2021; Vandebosch & Van Cheemput, 2009). Fuat, Levent ve Hatice, sınıflarında dijital şiddetle karşılaştıklarında özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılan zorbalıkların öğrenciler üzerinde olumsuz psikolojik etkiler bıraktığını vurgulamaktadır. Levent'in belirttiği gibi öğrenciler arasında WhatsApp grupları kurularak arkadaşlarının sırlarının ifşa edilmesi yaygın bir dijital zorbalık biçimi olarak ortaya çıkmaktadır.

Dijital şiddetle mücadelede, öğretmenler genellikle rehber öğretmenlerle iş birliği yapma, empati geliştirme ve velilerle iletişime geçme gibi stratejilere başvurmaktadır (MacDonald & Roberts-Pittman, 2010). Bu çalışmada öğretmenlerin dijital şiddetle mücadele yöntemleri ilgili alanda yapılan çalışmalarını destekleyici niteliktedir.

Dijital şiddetin önlenmesi konusunda öğretmenler ve araştırmacılar, farkındalık yaratma ve eğitim programlarının kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Öğretmenlerin geneli, dijital şiddetle mücadelede sürekli eğitim seminerlerinin önemine dikkat çekerek hem öğrencilere hem de velilere yönelik bilgilendirme toplantılarının artırılması gerektiğini savunmaktadır. Araştırmalar, bu bulguyu destekleyici nitelikte olup özellikle medya okuryazarlığı derslerinin dijital şiddetin farkındalığını artırmada etkili bir yöntem olduğunu göstermektedir (Karoğlu & Çılgın, 2020).

Dijital şiddet, sınıf ortamlarında ve gençler arasında giderek yaygınlaşan bir sorun haline gelirken, bu şiddetin önlenmesi için öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin birlikte hareket etmesi önemlidir. Eğitim temelli çözümler, farkındalık yaratma ve iş birliği ile dijital şiddetin etkilerinin azaltılması mümkündür. Sonuç olarak, dijital şiddetle mücadelede öğretmenlerin rolü kritik öneme sahiptir. Dijital şiddetin önlenmesinde, dijital platformların doğru kullanımı, öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ve tüm paydaşların bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

- Arendt, H. (1970). *On violence*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Betts, L. R. (2015). Cyber bullying behaviours. *Encyclopedia of Information Science and Technology* . 6727-6735.
- Bourdieu, P. (2001). *Eril tahakküm* (D. Şahiner, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2005). *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Gar, G., & Cantu-Ortiz, F. J. (2021). Digital violence against women: A time series analysis. 2nd European Symposium on Software Engineering (ESSE)
- Gürhan, N. (2017). Her Yönü ile Akran Zorbalığı. *Türkiye Klinikleri. J Psychiatr NursSpecial Topics*, 3(2),175-81.
- Harris, B., & Vitis, L. (2020). Digital intrusions: technology, spatiality and violence against women. *Journal of gender-based violence*, 4(3), 325-341.
- Harris, T. E. (2003). Object-directed aggression and its implications for understanding human behavior. *Journal of Social Behavior and Personality*, 15(3), 89-104.
- Heise, L., & Manji, K. (2016). *Social norms, gender norms, and adolescent girls: A brief guide*.
- Karoğlu, T. T., & Çılgın, M. (2020). Lise öğrencilerinin siber zorbalığı ve siber mağduriyeti üzerine bir çalışma. *Journal of Social Sciences and Education*. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1118822>
- MacDonald, C. D. & Roberts-Pittman, B. (2010). Cyberbullying among college students: Prevalence and demographic differences. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 9, 2003-2009.

- Marx, K. (2005). 1844 ekonomik ve felsefi el yazmaları (Y. Onay, Çev.). İstanbul: Sosyal Yayınlar.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Blackwell. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/246876123_Olweus_D_1993Bullying_at_school_What_we_know_and_what_we_can_do Malden MA Blackwell Publishing 140 pp 2500
- Özbay, A. (2013). Ergenlerde siber zorbalık, siber mağduriyet, aleksitimi ve öfke ifade etme biçimleri arasındaki ilişki. *Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye*.
- Öztekin, H. (2015). Yeni medyada nefret söylemi: ekşi sözlük örneği. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(38), 925- 936.
- Smith, R. (2012). *Race and ethnicity in the United States*. New York: Routledge.
- Taştekin, E. ve Bayhan, P. (2018). Ergenler arasındaki siber zorbalığın ve mağduriyetin incelenmesi. *Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying*, 5(2), 21-45.
- UN Women. (2020). *The shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*. United Nations.
- Vandebosch, H. & Van Cleemput, K. (2009). Cyberbullying among youngsters: Profiles of bullies and victims. *New Media & Society*, 11(8), 1349-1371.
- Vardal, Z. B. (2015). Nefret söylemi ve yeni medya. *Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi*, 2(1), 132-156.
- Vogels, E. A. (2022). *Teens and cyberbullying*. Pew Research Center. <https://www.pewresearch.org/internet/2022/12/15/teens-and-cyberbullying-2022/#fn92711-1>
- Ybarra, M. L., & Mitchell, K. J. (2004). Online aggressor/targets, aggressors, and targets: A comparison of associated youth characteristics. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(7), 1308-1316. [DOI: 10.1111/j.1469-7610.2004.t011-00311.x]
- Walby, S. (1990). *Theorizing patriarchy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Addressing violence against children, women, and elderly people during the COVID-19 pandemic*.
- Ybarra, M.L., Mitchell, K.J., Wolak, J. ve Finkelhor, D. (2006). Examining characteristics and associated distress related to Internet harassment: findings from the Second Youth Internet Safety Survey. *Pediatrics*, 118 (4), 1169-1177.